

Cumplimiento del currículo educativo y educación a distancia

 Morales, Daniel
Ideice,
República Dominicana

 Rodríguez, Catherine
Universidad de los Andes,
Colombia

Tipo de investigación: Descriptivo

Objetivos y preguntas de investigación

La cancelación de clases sin planificación debido a la pandemia hizo que en poco tiempo los distintos actores del sector educativo respondieran con los recursos disponibles en medio de un conjunto de restricciones.

Dado el problema de falta de información sistemática para la toma de decisiones y la documentación del suceso, el IDEICE tuvo una iniciativa conjunta con la Dirección General de Currículo del MINERD trazándose los siguientes objetivos:

- Recolectar información a nivel de aula de clase sobre el porcentaje de currículo impartido al 12 de marzo por cada docente;
- Determinar en qué medida cada docente pudo continuar con la docencia, y con qué medios de comunicación.

Sinopsis del marco teórico

Este trabajo se circunscribe a la necesidad del momento, y busca aportar a otros esfuerzos como los realizados por Álvarez Marinelli y colaboradores (2020), donde se pone de manifiesto de forma panorámica los desafíos que enfrenta la educación en América Latina en tiempos de COVID-19.

Método

Se aplicó un instrumento en el que se requería a cada director de centro educativo indicar por docente-materia-grado-sección un conjunto de informaciones. Para lograr esto se diseñó e implementó una logística de promoción por medio de los distritos que comunicaron la tarea a los centros educativos.

Reunión general de planificación entre IDEICE y Currículo para la configuración de dos comisiones.

Los datos recogidos se tabulaban con fines de generación de reportes descriptivos. El procedimiento se puede consultar en Ega (2021).

Resultados

Entre los resultados principales se destaca que un 65.9% de los centros educativos del país enviaron la información requerida. En promedio, según reportan los docentes, el cumplimiento del currículo al 12 de marzo estuvo en el orden de un 62.2%, siendo 66.4% en Lengua Española, 57.4 en Matemáticas, 62.2 en Ciencias Naturales, y 64.9% en Ciencias Sociales. Por otro lado, menos de un 70% de los estudiantes siguieron con algún tipo de docencia, siendo el WhatsApp el principal medio de comunicación entre docentes y estudiantes. Para todas estas estadísticas, se encuentran diferencias significativas entre sector y zona.

Conclusiones

Se logró tener una visión panorámica sobre el cierre del sistema educativo ocasionado por la pandemia, mostrando desigualdades que pueden ser tomadas en cuenta para el diseño e implementación de políticas educativas relacionadas a la reapertura y la remediación.

Bibliografía

- Álvarez, H., Arias, E., Bergamaschi, A., López, Á., Noli, A., Ortiz, M., Pérez, M., Rieble-Aubourg, S., Rivera, M.C., Scannone, R., Vásquez, M., & Viteri, A. (2020). *La educación en tiempos del coronavirus*. <https://r.issu.edu.do/zn>
- Ega, E. (2021). *Procedimiento de implementación de la campaña levantamiento del currículo impartido al 12 de marzo y continuidad de docencia por medios virtuales COVID-19*. <https://r.issu.edu.do/j>